

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР НА ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ.**Х. Ж. Мейлиев**¹¹ КарГУ**Б. М.Х.Жамолов**¹¹ магистр Аник Ва Ижтимоий Фанлар Университети**ИНФОРМАЦИЯ
О СТАТЬЕ****АННОТАЦИЯ:****ИСТОРИЯ
СТАТЬИ:***Received: 02.02.2025**Revised: 03.02.2025**Accepted: 04.02.2025*

В настоящей работе рассматривается траектории квадратичные стохастический операторы при менделеевском типе наследования двуполой популяции на одно мерным симплексе.

**КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:**

Понятие квадратичного стохастические оператора, в первые было дано в работе С.Н.Бернштейна

ВВЕДЕНИЕ. Понятие квадратичного стохастические операторы, в первые было дано в работе С.Н.Бернштейна [1], посвященной решению одной математической проблемы, связанной с теорией наследственности. Квадратичные операторы как объект исследования появились на рубеже тридцатых годов в работах Улама [2], где была поставлена задача изучения поведения траекторий квадратичных операторов. Невозможность создания достаточно развитых аналитических методов в силу сложных и громоздких рекурренций при изучении траекторий инеобходимость проведения очень большого числа вычислений при изучении конкретных квадратичных операторов не стимулировали интерес к этой задаче. Создание ЭВМ в сороковых годах возродило интерес к проблеме изучения поведения траекторий

квадратичных операторов. Улам и его сотрудники провели вычисления на ЭВМ для достаточно большого числа квадратичных операторов.

Квадратичные стохастические операторы появляются в весьма различных областях математики и ее приложений: теории вероятностей, теории дифференциальных уравнений, теории динамических систем, математической биологии и других.

Теория квадратичных стохастических операторов развивалась в течение более 90 лет и было опубликовано много работ.

Квадратичный стохастический оператор (КСО) свободой популяции имеет следующий смысл:

Рассмотрим некоторую биологическую популяцию, т.е. замкнутое относительно размножения сообщество организмов. Предположим, что каждая особь, входящая в популяцию, принадлежит некоторой единственной из n разновидностей $1, 2, 3, \dots, n$. Шкала разновидностей (признаков, фенотипов, генотипов) должна быть такой, чтобы разновидности родителей i и j однозначно определяли вероятность каждой разновидности k для непосредственного потомка первого поколения. Обозначим эту вероятность («Коэффициент наследованности») через $P_{ij,k}$. Очевидно что в этом случае выполнены условия:

$$P_{ij,k} \geq 0, \sum_{k=1}^n P_{ij,k} = 1, \text{ для всех } i, j, k$$

Предположим, что популяция настолько велика, что можно пренебречь флуктуациями частот. Тогда ее состояния можно описывать набором $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ вероятностей разновидностей. т.е. x_i есть доля разновидности i в популяции.

При так называемой панмиксии или случайном скрещивании при фиксированном состоянии $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ родительские пары i и j образуются с вероятностью $x_i x_j$ и, следовательно,

$$x'_k = \sum_{i,j=1}^n P_{ij,k} x_i x_j \quad (1)$$

будет полной вероятностью к среди непосредственных потомков.

$$\text{Множество } S^{n-1} = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \geq 0, \quad i=1, 2, \dots, n, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1\} \quad (2)$$

называется $n - 1$ -мерным симплексом и, так как $\sum_{k=1}^n x_k' = 1$ и $x_k' \geq 0$, то отображение (2) называется квадратичным стохастическим оператором, переводит симплекс S^{n-1} в себя.

где $P_{ij,k}$ -коэффициент наследованности удовлетворяют условия:

$$P_{ij,k} \geq 0, \quad \sum_{k=1}^n P_{ij,k} = 1, \quad i,j,k. \quad (3)$$

Среди математических моделей генетики важную роль играют модели, порожденные квадратичными операторами.

Траектория $\{(x^{(t)})\}_{t=0}^{\infty}$, $t = 1, 2, \dots$ для $x^{(0)} \in S^{n-1}$ под действием КСО (2) определяется следующим образом:

$$x^{(n+1)} = V(x^{(n)}), n = 0, 1, 2, \dots$$

Одна из основных задач для данного оператора в математической биологии состоит в изучении асимптотического поведения траекторий. Это проблема была полностью решена для вольтеровских КСО которые определяются равенствами (1) - (3) и дополнительным предположением

$$P_{ij,k} = 0, \text{ если } k \notin \{i, j\} \quad (4)$$

В настоящей работе мы рассматриваем квадратичные стохастический операторы двуполой популяции на одно мерным симплексе.

Определения. Пусть $F = \{F_1, F_2, F_3 \dots, F_n\}$ -множество женского типа, $M = \{M_1, M_2, M_3 \dots, M_v\}$ - множество мужских типа. Состоянием популяции называется пара распределений вероятностей

$x = \{x_1, x_2, x_3 \dots, x_n\}$ - и $y = \{y_1, y_2, y_3 \dots, y_v\}$ - на множествах соответственно F и M.

$$x_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1 \quad (5)$$

$$y_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^v y_i = 1$$

Пространством состояний данной популяции является $S^{n-1} \times S^{v-1}$ декартово произведение $(n-1)$ мерного симплекса S^{n-1} на $(v-1)$ мерной симплекс S^{v-1} .

Дифференциация популяции называется наследственной, если при любом состоянии (x, y) в поколении G однозначно определено состояние (x', y') , возникающее в следующем поколении G' путем скрещиваний и отбора.

Отображение $W: S^{n-1} \times S^{v-1} \rightarrow S^{n-1} \times S^{v-1}$ отображающие $(n-1) \times (v-1)$ мерной декартово произведение на себя определяемое равенством

$$(x', y') = W(x, y), (x, y) \in S^{n-1} \times S^{v-1} \quad (6)$$

называется эволюционным оператором. В координатах оно превращается в систему равенств

$$\begin{aligned} x'_i &= f_i(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y_1, y_2, y_3, \dots, y_v), \\ &1 \leq i \leq n, \\ y'_k &= g_k(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y_1, y_2, y_3, \dots, y_v), \\ &1 \leq k \leq v, \end{aligned} \quad (7)$$

которые также называется эволюционными. Отображение (7) при любом начальном состоянии (x^0, y^0) однозначно определяет траекторию

$$\begin{aligned} \{(x^{(t)}, y^{(t)})\}_{t=0}^{\infty} : (x^{(t+1)}, y^{(t+1)}) = \\ W((x^{(t)}, y^{(t)})) = W^{(t+1)}((x^{(0)}, y^{(0)})), \quad t = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (8)$$

Множество предельных точек траектории, начинающейся в точке (x^0, y^0) , называется ее предельным множеством и обозначается через $\omega(x^0, y^0)$.

Выведем эволюционные уравнения двуполой популяции. Исходными данными для этого являются коэффициенты наследственности $P_{ik,j}^{(f)}, P_{ik,j}^{(m)}$. Величина $P_{ik,j}^{(f)}$ определяется как вероятность рождения потомка женского типа F_j , $1 \leq j \leq n$. у матери типа F_j , $1 \leq j \leq n$, и отца типа M_k , $1 \leq k \leq v$ Аналогично определяется $P_{ik,j}^{(m)}$, $1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq v$ очевидно,

$$P_{ik,j}^{(f)} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n P_{ik,j}^{(f)} = 1 \quad (9)$$

$$P_{ik,j}^{(m)} \geq 0, \sum_{j=1}^v P_{ik,j}^{(m)} = 1$$

коэффициенты наследственности суммарно учитывает, например, такие факторы, как рекомбинационный процесс, отбор гамет, мутации, дифференциальная рождаемость.

Пусть (x, y) -состояние в поколении G . (x', y') - возникающее в следующем поколении G' в момент его содержания вероятности типов находятся по формуле полной вероятности:

$$W: \begin{cases} x'_j = \sum_{i,k=1}^{n,v} P_{ik,j}^{(f)} x_i y_k, 1 \leq j \leq n, \\ y'_l = \sum_{i,k=1}^{n,v} P_{ik,l}^{(m)} x_i y_k, 1 \leq l \leq v, \end{cases} \quad (10)$$

Квадратичный стохастический оператор называется менделеевским, если правила наследования, определенные этим оператором, удовлетворяют законам Менделя [8], т.е. траектории квадратичный стохастический операторы стабилизуется со второго шага.

Пусть $n=v=2$. Приведём некоторые модели, описываемые квадратичными стохастическими операторами.

1.В модели наследственной передачи, предложенной Элстоном и Стьюартом в 1971 году [8], передача признака от родителей к потомству описывается тремя показателями вероятности этой передачи:

$P_{AA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A , $P_{aA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом aA ребёнку передаётся аллель A , $P_{AA,a}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом Aa ребёнку передаётся аллель A , $P_{AA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A и тогда $P_{\dots,a}^{(f)} = 1 - P_{\dots,A}^{(f)}$.

$P_{AA,A}^{(m)}$ -от мужского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A , $P_{aA,A}^{(m)}$ -от мужского типа родителя с генотипом aA ребёнку передаётся аллель A , $P_{AA,a}^{(m)}$ -от мужского типа родителя с генотипом Aa ребёнку передаётся аллель A .

$A, P_{AA,A}^{(m)}$ -от мужского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A и тогда $P_{.,a}^{(m)} = 1 - P_{.,A}^{(m)}$.

Пусть x_1y_1, x_1y_2, x_2y_1 и x_2y_2 частоты генотипов AA, Aa, aA и aa соответственно. Тогда квадратичный стохастический оператор определяет, как изменяются частоты генотипов от поколения к поколению по формуле (10):

Обозначим для кратности генотипы AA, Aa, aA и aa через 11, 12, 21, и 22 соответственно.

$$W: \begin{cases} x'_j = \sum_{i,k=1}^2 P_{ik,j}^{(f)} x_i y_k, 1 \leq j \leq n, \\ y'_l = \sum_{i,k=1}^2 P_{ik,l}^{(m)} x_i y_k, 1 \leq l \leq v, \end{cases} \quad (11)$$

Или по ушрению

$$W: \begin{cases} x'_1 = P_{11,1}^{(f)} x_1 y_1 + P_{12,1}^{(f)} x_1 y_2 + P_{21,1}^{(f)} x_2 y_1 + P_{22,1}^{(f)} x_2 y_2, \\ x'_2 = P_{11,2}^{(f)} x_1 y_1 + P_{12,2}^{(f)} x_1 y_2 + P_{21,2}^{(f)} x_2 y_1 + P_{22,2}^{(f)} x_2 y_2, \\ y'_1 = P_{11,1}^{(m)} x_1 y_1 + P_{12,1}^{(m)} x_1 y_2 + P_{21,1}^{(m)} x_2 y_1 + P_{22,1}^{(m)} x_2 y_2, \\ y'_2 = P_{11,2}^{(m)} x_1 y_1 + P_{12,2}^{(m)} x_1 y_2 + P_{21,2}^{(m)} x_2 y_1 + P_{22,2}^{(m)} x_2 y_2, \end{cases} \quad (12)$$

В соответствии с гипотезой о менделеевском типе наследования вероятности определены следующим образом:

$$\begin{aligned} P_{11,1}^{(f)} &= 1 & P_{12,1}^{(f)} &= 1 & P_{21,1}^{(f)} &= 0 & P_{22,1}^{(f)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(f)} &= 0 & P_{12,2}^{(f)} &= 0 & P_{21,2}^{(f)} &= 1 & P_{22,2}^{(f)} &= 1 \\ P_{11,1}^{(m)} &= 1 & P_{12,1}^{(m)} &= 0 & P_{21,1}^{(m)} &= 1 & P_{22,1}^{(m)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(m)} &= 0 & P_{12,2}^{(m)} &= 1 & P_{21,2}^{(m)} &= 0 & P_{22,2}^{(m)} &= 1 \end{aligned} \quad (13)$$

Подставляя величины (13) в (12), получим

$$W: \begin{cases} x'_1 = x_1 y_1 + x_1 y_2, \\ x'_2 = x_2 y_1 + x_2 y_2, \\ y'_1 = x_1 y_1 + x_2 y_1, \\ y'_2 = x_1 y_2 + x_2 y_2, \end{cases}$$

Или отсюда, т.к. $x_1 + x_2 = 1, y_1 + y_2 = 1$ окончательно имеем

$$W: \begin{cases} x'_1 = x_1 \\ x'_2 = x_2 \\ y'_1 = y_1, \\ y'_2 = y_2, \end{cases} \quad (14)$$

Т.е. частоты генотипов неизменяются от поколения к поколению, что составляет первое утверждение в законе Харди-Вайнберга.

Теорема 1. Закон Харди-Вайнберга не изменяются от поколения к поколению справедлив только при менделеевском типе наследования.

Доказательство. Введём следующие обозначения: $P_{AA,A}^{(f)} = a, P_{Aa,A}^{(f)} = b, P_{aa,A}^{(f)} = c, P_{AA,A}^{(m)} = a_1, P_{Aa,A}^{(m)} = b_1, P_{aa,A}^{(m)} = c_1, P_{aa,A}^{(m)} = d_1$, тогда Харди-Вайнберга записывается следующим образом:

$$\begin{cases} x = axy + bx(1 - y) + c(1 - x)y + d(1 - x)(1 - y) \\ y = a_1xy + b_1x(1 - y) + c_1(1 - x)y + d_1(1 - x)(1 - y) \end{cases}$$

$$\text{Или } \begin{cases} x = (a - b - c + d)xy + (b - d)x + (c - d)y + d \\ y = (a_1 - b_1 - c_1 + d_1)xy + (b_1 - d_1)x + (c_1 - d_1)y + d_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a - b - c + d = 0 \\ b - d = 1 \\ c - d = 0 \\ d = 0 \end{cases} \begin{cases} a_1 - b_1 - c_1 + d_1 = 0 \\ b_1 - d_1 = 0 \\ c_1 - d_1 = 1 \\ d_1 = 0 \end{cases}$$

Решив эту системы, получим $a=1, b=1, c=0, d=0, a_1=1, b_1=0, c_1=1, d_1=0$, откуда и следует утверждение теорема.

2. При менделеевском типе наследования квадратичный стохастической операторы $\{P_{ij,k}^{(f)}\}_{i,j,k=1}^2, \{P_{ij,k}^{(m)}\}_{i,j,k=1}^2$ определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} P_{11,1}^{(f)} &= 1 & P_{12,1}^{(f)} &= 1/2 & P_{21,1}^{(f)} &= 1/2 & P_{22,1}^{(f)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(f)} &= 0 & P_{12,2}^{(f)} &= 1/2 & P_{21,2}^{(f)} &= 1/2 & P_{22,2}^{(f)} &= 1 \\ P_{11,1}^{(m)} &= 1 & P_{12,1}^{(m)} &= 1/2 & P_{21,1}^{(m)} &= 1/2 & P_{22,1}^{(m)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(m)} &= 0 & P_{12,2}^{(m)} &= 1/2 & P_{21,2}^{(m)} &= 1/2 & P_{22,2}^{(m)} &= 1 \end{aligned} \quad (15)$$

Частоты генотипов от поколения к поколению изменяются найдипо формуле (12).

Подставляя в (12) выше указанные вероятности, получим

$$W: \begin{cases} x'_1 = x_1y_1 + \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1, \\ x'_2 = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1 + x_2y_2, \\ y'_1 = x_1y_1 + \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1, \\ y'_2 = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1 + x_2y_2, \end{cases}$$

Или окончательно

$$W: \begin{cases} x'_1 = \frac{1}{2}(x_1 + y_1), \\ x'_2 = \frac{1}{2}(x_2 + y_2), \\ y'_1 = \frac{1}{2}(x_1 + y_1), \\ y'_2 = \frac{1}{2}(x_2 + y_2), \end{cases} \quad (16)$$

Чтобы определить частоты генотипов в следующем поколении, в (16) необходимо подставить x'_1, x'_2, y'_1 и y'_2 т.т. в место x_1, x_2, y_1 и y_2 соответственно, т. е. получим уравнения

$$W: \begin{cases} x''_1 = \frac{1}{2}(x'_1 + y'_1), \\ x''_2 = \frac{1}{2}(x'_2 + y'_2), \\ y''_1 = \frac{1}{2}(x'_1 + y'_1), \\ y''_2 = \frac{1}{2}(x'_2 + y'_2), \end{cases} \quad (17)$$

Или, подставляя в (17) выражения (16), окончательно имеем

$$W: \begin{cases} x_1'' = \frac{1}{2}(x_1 + y_1), \\ x_2'' = \frac{1}{2}(x_2 + y_2), \\ y_1'' = \frac{1}{2}(x_1 + y_1), \\ y_2'' = \frac{1}{2}(x_2 + y_2), \end{cases} \quad (18)$$

откуда следует, что частоты генотипов во всех последующих поколениях будут такими же, как в первом поколении. Сформулируем это свойство в виде следующего теорема.

Теорема 2. Устойчивая (стабильная) частота генотипов достигается за одно поколение.

Это теорема есть третье утверждение закона Харди-Вайнберга, правда, чуть в общем виде.

Из (16) видно что прообраз $((1;0),(0;1))$ и $((0;1),(1;0))$ пуст, откуда следует, что оператор не является сюръективным отображением.

Таким образом мы доказали следившие теорема:

Теорема 3. Квадратичные операторы определенные выше, менделевские при $\nu = 2$, $n = 2$ и не является сюръективным.

Менделевость оператора эквивалента тому, что, начиная со второго, шага, последовательность $x^{(k+1)}$ стабилизируется.

Литературы:

1.Бернштейн С.Н. Решение одной математической проблемы, связанной с теорией наследственности. Уч. Зап. Н.И. квфедр. Украины, отд.матем.,1924,вып.Іс 83-115.,

2.Ганиходжаев Р.Н. Квадратичные стохастические операторы, функция Ляпунова и турнира//Мат.Сб.-1992.-83,№8.-С.119-140.

3.Ганиходжаев Р.Н. Карта неподвижных точек функции Ляпунова для одного класса дискретных динамических систем//Мат. Заметки.-1994.-56.-С.1125-1131.

4.Ганиходжаев Н.Н.,Мейлиев Х.Ж. Об одной конструкции квадратичных операторов.//ДАН РУз, 1997.

5.LyubichYa.I. Mathematical structures in populationgenettes//Biomathematics -1992. 22//.

6.У.А.Розиков, У.У. Жамилов. Вольтерровские квадратичные стохастические операторы двуполой популяции.//Укр.мат.жур.,2001.м 63.№7//

7.Розиков У.А.Жамилов У.У.О динамике строго невольтеровских квадратичных стохастических операторов на двумерном симплексе.//Мат.сб.-2009.-200,№9.-с.81-94.

8.Генетика и наследственность.//Сб.статей. М.,1987.300 с.

